

ارسال اطلاعات نیروگاه ها با استفاده از مدلاسیون کلیدزنی تغییر فرکانس (FSK) به مراکز دیسپاچینگ، توسط RTU

محمد رضا قدسی^۱

گروه مهندسی و نظارت ابزار دقیق، شرکت مدیریت تولید برق اهواز-نیروگاه رامین، ایران ، m.ghoodsy@yahoo.com

چکیده

نیروگاه ها همواره در فواصل دور نسبت به یکدیگر قرار دارند و عملیات نظارت و جمع آوری و انتقال اطلاعات به مراکز دیسپاچینگ به خصوص در شبکه های هوشمند، امری چالش برانگیز می باشد. در صورت دریافت اطلاعات از این مراکز و رویت پذیری آن ها، کاهش تعمیر و نگهداری، بهره برداری مطمئن و کاهش سایر هزینه ها حاصل می گردد. سیستم کنترل نظارت و جمع آوری اطلاعات (SCADA) برای نظارت و کنترل نیروگاه ها و پست های برق معمولاً از لحاظ جغرافیایی گسترده بوده، لذا با نصب واحدهای پایانه راه دور (RTU) با زیرساخت های ارتباطی امن و مناسب بر روی شبکه PLC، جمع آوری اطلاعات را در زمان واقعی از تمام نیروگاه های سراسر کشور گرفته و در سریعترین زمان ممکن به دیسپاچینگ ملی ارسال می نمایند. در این مقاله یک نمونه واقعی سیستم مورد مطالعه به صورت کامل معرفی شده و نحوه ارسال اطلاعات نیروگاه ها با استفاده از مدلاسیون کلیدزنی تغییر فرکانس (FSK) به مراکز دیسپاچینگ، توسط واحد پایانه راه دور (RTU) در بستر سیستم های SCADA ابزار دقیق، در نرم افزار MATLAB شبیه سازی شده که نتایج بدست آمده، حاکی از عملکرد مطلوب سیستم مدلاسیون و دمدولاسیون داده ها و دریافت اطلاعات به صورت صحیح می باشد.

واژه های کلیدی

ابزار دقیق، دیسپاچینگ، سیستم کنترل نظارت و جمع آوری اطلاعات (SCADA)، مدلاسیون کلیدزنی تغییر فرکانس (FSK)، واحد پایانه راه دور (RTU).

۱. مقدمه

در شرایطی که سیستم کنترل نظارت و جمع آوری اطلاعات (SCADA)^۱ برای نظارت و کنترل نیروگاه ها و پست های برق دچار چالش های بیشماری هستند و از لحاظ جغرافیایی دارای وسعت و پراکندگی می باشند، مراکز کنترلی از جمله دیسپاچینگ تلاش می کند تا با امکانات مطلوب و استفاده از بستر مناسب، تمامی اطلاعات را در سریع ترین زمان ممکن دریافت نماید، لذا نحوه ارسال و دریافت اطلاعات همواره باید به بهترین نحو ممکن و با قابلیت اطمینان بالا صورت پذیرد. واحد پایانه راه دور (RTU)^۲ جزء تجهیزات SCADA می باشد که برای نظارت بر فعالیت های نیروگاه ها و پست ها و ارسال اطلاعات به مراکز دیسپاچینگ طراحی شده است. SCADA یکپارچه سازی اجزای نرم افزاری و سخت افزاری است که نظارت و کنترل فرآیندهای صنعتی یا هر فرآیند را به راحتی و با سهولت بیشتر آسان می کند [۱]. تکنیک کلیدزنی تغییر فرکانس (FSK)^۳، یک طرح مدولاسیون فرکانس است که در آن اطلاعات دیجیتال از طریق تغییرات فرکانس گسسته یک موج حامل، انتقال می یابد [۲]. سیستم تحت نظارت و کنترل شامل عملیات در زمان واقعی و ثبت اطلاعات، مدیریت فرآیند و دسترسی کنترل نظارتی می باشد. امروزه سیستم های SCADA در محدوده وسیعی ادغام شده اند که مزایای بیشماری دارند [۳]. اطلاعات اساسی

^۱ Supervisory Control And Data Acquisition

^۲ Remote Terminal Unit

^۳ Frequency Shift Keying

در مورد سیستم تولید از نظارت بر وضعیت تجهیزات و اندازه گیری های مقادیر مهم مانند توان اکتیو، توان راکتیو، فرکانس و غیره در نیروگاه ها بدست می آید. نظارت بر این پارامترها بسیار مهم بوده، زیرا شبکه قدرت به هم پیوسته می باشد [۴]. اطلاعات توسط RTU پردازش شده و به مرکز دیسپاچینگ ارسال می شوند. از سوی دیگر نیز، مراکز کنترل می توانند دستوراتی را به RTU ارسال نمایند. RTU را می توان به یک یا دو ایستگاه اصلی متصل نمود که علاوه بر ایستگاه بالادست^۱، می تواند از طریق خطوط ارتباطی به RTU های دیگر متصل شوند [۵]. عملکرد RTU برای ارتباط با ایستگاه های اصلی با استفاده از پایگاه داده تقسیم شده و پروتکل های ارتباطی مختلف، پردازش ورودی ها و خروجی هایی که از طریق مازول های دیجیتال و آنالوگ به RTU متصل می شوند، صورت می پذیرد. همچنین برای ارتباط با IED (دستگاه های الکترونیکی هوشمند) عمل می کنند و می توانند داده ها را از IED ها مانند کنترلرهای هوشمند و رله های حفاظتی، دریافت نمایند. پیکربندی آن ها با استفاده از سیستم پایگاه داده انجام می شود که در RTU بارگذاری شده و در دیسک ذخیره می شود [۶]. به طور کلی، از RTU ها که جزء اصلی SCADA محسوب می گردند در PLC استفاده می شود. RTU باید داده های آنالوگ را با محدوده جریان ۴-۲۰ میلی آمپر و ولتاژ ۰-۱۰ ولت دریافت نموده و پردازش داده های دیجیتال را از واحدهای پایانه اصلی (MTU)^۲ و برقراری ارتباط با MTU های مجاور و راه اندازی خودکار و راه اندازی اولیه در صورت قطع برق و قابلیت بارگیری پایگاه اطلاعات از MTU و پشتیبان گیری از باتری رزرو و موارد دیگر را انجام دهد. علاوه بر این، باید در ارائه حداکثر نتایج در عملکرد RTU، مانند پشتیبانی و استفاده از خروجی های آنالوگ برای مقادیر استاندارد و پشتیبانی PLC و غیره نیز برخوردار باشد [۷]. نقش RTU به صورت مختصر بیان گردید. در سالهای اخیر سیستم های کنترلی DCS این قابلیت را به وجود آوردند که اپراتورها تنها با یک صفحه مانیتور تمامی آلارم ها، حوادث ها و اندازه های جریان، ولتاژ و توان و غیره را مشاهده نموده و تصمیم گیری در لحظات حساس را برای آنها ساده تر کند. اما وارداتی بودن سیستم های کنترلی DCS معمولاً باعث بالا رفتن هزینه این پست ها گردیده و مهم تر از آن در مدت زمان بهره برداری پست ها وابستگی بسیار زیادی به سازندگان خارجی تجهیزات کنترلی و حفاظتی و نرم افزار سیستم کنترل DCS ایجاد کرده است. شرکت برق منطقه خراسان استفاده از سیستم های RTU base جهت انجام اتوماسیون پستها را مدنظر قرار داده است و بعنوان نمونه در دو پست ۲۰/۱۳۲ کیلوولت باشتین و سنگرد دو نمونه استفاده از RTU انجام شده است که در این مقاله مقایسه بین این دو پست و مزایا و معایب آنها بطور کامل بیان گردیده است [۸]. با توجه به اهمیت ارتباطات مخابراتی در مراکز دیسپاچینگ صنعت برق، لزوم ایجاد بستر مخابراتی پویا و انعطاف پذیر یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. با توجه به گسترش چشمگیری و رو به رشد شبکه فیبر نوری در صنعت برق و به طبع آن رشد چشمگیری تکنولوژی IP در ارتباطات مخابراتی، جهت برقراری مکالمه بلا درنگ از مرکز دیسپاچینگ با ایستگاه های تحت کنترل انجام شد. در این مقاله مقدمه ای کوتاه در مورد اینگونه ارتباطات آورده شده و به کارایی تکنولوژی MPLS در مقابل IP اشاره می شود [۹]. افزایش سرانه مصرف برق و افزایش کاربرد انرژی الکتریکی در بخش های صنعت، کشاورزی، مسکونی، تجاری و اداری، توسعه شبکه برق را ایجاب می کند و به تبع آن، آگاهی دقیق از وضعیت شبکه، نظارت و کنترل شبکه برق اهمیت بیشتری می یابد. در این میان گستردگی شبکه فوق توزیع و تعدد ایستگاه های فوق توزیع و نزدیک بودن این شبکه به محل مصرف انرژی الکتریکی عملاً بهره برداری مدرن را اجتناب ناپذیر می سازد. جهت احداث مراکز دیسپاچینگ فوق توزیع ابتدا باید بررسی و تحقیقات و امکان سنجی های لازم انجام شود، تا بتوان یک مرکز کنترل مدرن و یکپارچه را طراحی نمود. هدف از این مقاله نحوه بررسی و امکان سنجی پروژه های مراکز دیسپاچینگ بوده است. طراحی مراکز دیسپاچینگ توسط پروتکل های استاندارد و غیر استاندارد به یک مرکز کنترل اصلی متصل و تبادل اطلاعات می کنند [۱۰]. امروزه انواع مبدل های الکترونیکی ابزار دقیق در صنعت در سطح گسترده ای استفاده می شوند که تبدیل واحدهای مختلف را به یکدیگر در حوزه ابزار دقیق انجام می دهند. نظر به این که کانورترها یا مبدل های قدیمی بعد از گذشت سالیان سال دیگر جوابگوی سیستم های مدرن نمی باشند و مرتب با مسیله قطع شدن دستگاه ها همراه اند، در این شرایط حساس به کارگیری ترانسمیترهای یونیورسال یا PR جهت قابلیت اطمینان سیستم استفاده شد. به طور یقین می توان گفت که مشکل قطعی دستگاه مبدل های الکترونیکی کاملاً برطرف شده و در جاهای مختلف می توان از کنتاکت های این وسیله که فوق العاده دقیق و سریع میباشد جهت قابلیت اطمینان سیستم به کار گیری شود [۱۱]. در مرجع [۱۲] ارتقاء سطح اینترلاک پستهای فشارقوی در قالب رتروفیت اتوماسیون IEC پست مبتنی بر

^۱ Master Station

^۲ Main Terminal Unit

۶۱۸۵۰ انجام شد که محدودیت های الکتریکی و مکانیکی در اغلب پست های فشارقوی که بصورت کانونشنال و یا DCS ناقص بودند و با مشکلات متعددی مواجه شدند به کمک نرم افزارهای اتوماسیون پست پوشش داده شدند و بصورت کاملاً نرم افزاری قابل دستیابی بودند. روش رتروفیت اتوماسیون پست ها این امکان را ایجاد نمود که یک پست فشارقوی در هر سطحی با صرف اندک زمان و هزینه یک گام به سمت اتوماسیون مدرن و در نتیجه ارتقای عملکرد اینتراک خود پیشروی کند در این مقاله ضمن ارائه مفاهیم و راهکار کلی، نتیجه فوق بصورت عملی در یک مطالعه موردی کامل مورد ارزیابی قرار گرفت و تایید شد. مقاله ای با عنوان رؤیت پذیری نیروگاههای تولید پراکنده در مراکز دیسپاچینگ در سال ۹۶ توسط همکاران گرامی از برق منطقه ای استان فارس انجام شد که تمرکز پژوهش آن ها بر روی سیستم اسکادا در شرکت های برق منطقه ای برای اتوماسیون پست ها و نیروگاه ها بوده است. به منظور اتصال پایانه راه دور به مرکز رایانه از بسترهای مختلف مخابراتی استفاده نمودند. لزوم استفاده از بسترهای مخابراتی در دسترس و کم هزینه در نبود شبکه های فیبر نوری و سایر روشهای (PLC) ارائه گردید. همچنین دو روش ارتباط دوطرفه مبتنی بر پروتکل اینترنتی (Ethernet) سریال و تبدیل آن به اینترنت (ADSL) بر بستر خط اشتراک دیجیتال نامتقارن (StaticIP) نامتغیر و روشی دیگر، ارتباط پایانه راه دور نیروگاه ها برای ارسال داده های خود به پست بالادست تولید پراکنده برقرار شده و سپس اطلاعات جمع شده با اطلاعات پست بالادست به مرکز دیسپاچینگ ارسال می گردد. روش های مذکور برای نیروگاه های تولید پراکنده فارس با موفقیت اجرایی گردیده است [۱۳]. سیستم جمع آوری اطلاعات و کنترل از راه دور (اسکادا) در صنعت برق به منظور مدیریت انرژی، محاسبات و تحلیل شبکه، ثبت خطاها، آرشو گیری و ارایه گزارش مورد استفاده قرار می گیرد. اجزای اصلی سیستم اسکادا متشکل از مرکز دیسپاچینگ، مخابرات واسط و پایانه راه دور می باشد. اطلاعات پست ها و نیروگاه ها شامل مقادیر اندازه گیری، آلام ها، وضعیت های تجهیزات پست و فرامین، از پایانه راه دور در پست و نیروگاه ها جمع آوری شده و به مرکز کنترل مرکزی یا همان مرکز دیسپاچینگ ارسال می گردد. با رشد روزافزون در قابلیت های نرم افزاری و سخت افزاری تجهیزات کنترل و حفاظت پست های فشارقوی، استفاده از روش های معمول در طراحی سیستم های اسکادا مناسب نمی باشد. بنابراین در این مقاله راهکار جدید و بهینه ای به منظور بهبود طراحی سیستم اسکادا ارایه شده است. در این روش بخشی از ارتباطات کابلی، ترانسدیوسرها و کارت های I/O آنالوگ سیستم RTU حذف می گردد و ارتباطات نرم افزاری با استفاده از پروتکل MODBUS-RTU مابین پایانه راه دور و تجهیزات اندازه گیری پست جایگزین می شود. از مزیت های این روش میتوان به سهولت در آزمون های نقطه به نقطه RTU با مراکز دیسپاچینگ، بهره برداری آسان تر، کاهش هزینه سیستم اسکادا، توسعه راحت تر سیستم اسکادا در آینده و کاهش پیچیدگی پیکره بندی سیستم پایانه راه دور اشاره نمود. روش پیشنهادی این مقاله، توسط شرکت پارسیان برای سه پست فوق توزیع ۲۰/۶۳ کیلوولت برق منطقه ای مازندران طراحی نمود و به تایید امور دیسپاچینگ NAOC مازندران رساند [۱۴]. یک مدل قابلیت اطمینان برای لیزرهای ساطع کننده سطح کریستال فوتونی (PhC VCSEL) برای مدولاسیون FSK سیستم های SCADA ارائه گردید. VCSEL های PhC بر اساس پارامترهای مختلف قابلیت اطمینان از جمله زمان شکست، پاسخ مدولاسیون و پهنای باند مدولاسیون ارزیابی شده و مقادیر عملکرد قابلیت اطمینان استخراج VCSEL های PhC با VCSEL های معمولی مقایسه می شوند. علاوه بر این، PhC VCSEL به طور متوسط ۱۰ برابر بهبود نسبت به VCSEL معمولی را نشان می دهد. نتایج نشان می دهد که PhC VCSEL به نظر می رسد بهترین گزینه برای انتقال ویژگی های سیگنال حامل در پهنای باند مدولاسیون بالا و فرایند تعدیل قابلیت اطمینان در سیستم SCADA باشد [۱۵]. در این پژوهش نحوه ارسال اطلاعات با مدولاسیون کلیدزنی تغییر فرکانس (FSK) در نرم افزار MATLAB شبیه سازی می شود و یک نمونه سیستم واقعی معرفی می گردد. RTU ها تمامی اطلاعات مهم نیروگاهی را دریافت نموده و پس از پردازش آن ها، این دیتا ها را در بستر شبکه ارتباطاتی به واحد پایانه اصلی و مراکز دیسپاچینگ، ارسال می نمایند و با استفاده از مدولاسیون، شکل موج سینوسی را تبدیل به حامل های باینری جهت رویت پذیری می نمایند. این پژوهش بر روی سیستم های نرم افزاری متمرکز بوده که می تواند عملکرد RTU ها را بهبود بخشد و همچنین می تواند بر روی شبکه PLC در حالت های مختلف، تست و بررسی گردد.

۲. ادبیات پژوهش

۱.۲ ابزار دقیق

ابزار دقیق زیرساخت یک سیستم کنترل و اتوماسیون را تشکیل می دهد. در یک واحد صنعتی به منظور کنترل دقیق و مستمر فرآیند تولید، نیاز است که به طور دائم کارکرد و صحت قسمت های مختلف کنترل شوند و در صورت بروز اختلال در یک قسمت بلافاصله به رفع مشکل

آن پرداخته شود که از بروز مشکل در سایر قسمت ها و در نهایت پایین آمدن کیفیت و کمیت تولید جلوگیری شود [۱۶]. هدف از یک سیستم کنترل اتوماتیک این است که تعدادی از متغیرهای تحت کنترل مانند سطح یا فشار و غیره برخی از نقاط، در یک محدوده معین یا یک مقدار خاص قرار گیرند و یا یک سری از عملیات به ترتیب و تحت شرایط خاصی انجام شود. کنترل اتوماتیک موجب بالا رفتن کیفیت و کمیت تولید محصول شده و همچنین ایمنی محیط های صنعتی را به طور چشمگیری افزایش می دهد. این عملیات توسط وسایل ابزاردقیقی صورت می گیرد [۱۷]. سیستم های کنترل و ابزاردقیقی متناسب با کاربردها در طیف وسیعی از سیستم های بسیار پیچیده تا نسبتا ساده قرار گرفته اند. مهمترین کاربرد های ابزاردقیقی نشان دادن پارامترهای مختلف و ثبت وقایع آن در طول شبانه روز است که توسط تجهیزات پیشرفته و حساس انجام می شود [۱۸].

۲.۲ پورت شبکه RS485

قرارداد ارتباطات یا پروتکل ارتباطات در شبکه های رایانه ای به مجموعه قوانینی گفته می شود که چگونگی ارتباطات را قانونمند می کند. نقش پروتکل در کامپیوتر مانند نقش زبان برای انسان است. برای ارتباط موفقیت آمیز دو دستگاه در شبکه، باید هر دو دستگاه از یک پروتکل یکسان استفاده کنند [۱۹]. در علوم رایانه و ارتباطات، پروتکل عبارت است از استاندارد یا قراردادی که برای ارتباط میان دو گره برقرار می شود. پروتکل اتصال بین دو گره، انتقال داده بین آن دو و تبادلات میان را ممکن کرده و آن را کنترل می کند [۲۰]. پروتکل در ساده ترین حالت می تواند به عنوان قوانین اداره ی منطق، ترکیب و همزمانی ارتباطات در نظر گرفته شود. پروتکل ها ممکن در سخت افزار یا نرم افزار یا ترکیبی از این دو پیاده سازی شوند. پروتکل در پایین ترین سطح رفتار اتصال سخت افزاری را تعریف می کند. معنی لغوی پروتکل مجموعه قوانین است [۲۱]. دیاگرام مدباس RS485 در شکل (۱) نشان داده شده است [۲۲].

شکل ۱ - دیاگرام مدباس RS485 [۲۲]

۳.۲ سیستم کنترل نظارت و جمع آوری اطلاعات (SCADA)

سیستم های SCADA شبکه ها و دستگاه های ویژه ای هستند که برای نظارت و کنترل زیرساخت ها و صنایع طراحی شده اند. در شبکه های SCADA، سیستم های جمع آوری اطلاعات، سیستم های انتقال داده و نرم افزار رابط کاربری ماشین (HMI) برای ارائه سیستم نظارت و کنترل متمرکز برای پردازش خروجی ها و ورودی ها ادغام شده است. شبکه های SCADA همچنین برای جمع آوری اطلاعات میدانی، انتقال آن به مراکز دیسپاچینگ و نمایش اطلاعات به صورت گرافیکی یا متنی برای بهره برداران استفاده می شود. در نتیجه، به کاربران این امکان را می دهد که در زمان واقعی یک شبکه کامل را از یک مکان دور رصد یا کنترل نمایند. فرآیند صنعتی توسط سیستم نظارت و کنترل اطلاعات که در سرتاسر نیروگاه نصب شده است، به درستی کنترل شده و در حال حاضر، به علت هزینه های بالا بیشتر سیستم های SCADA جنبه تجاری و صنعتی را دارا بوده و در صنایع کوچک از این فناوری به اندازه کافی بهره نمی برند [۲۳]. کنترل هر سیستم را می توان به صورت محلی یا خودکار انجام داد. شکل (۲) معماری شبکه SCADA نشان داده شده است [۲۴].

شکل ۲- معماری شبکه SCADA [۲۴]

۴,۲ واحد پایانه راه دور (RTU)

RTU ها در واقع واحد های پایانه دور می باشند که اطلاعات را از نیروگاه ها و پست ها، جمع آوری کرده و جهت تحلیل و بررسی به مراکز دیسپاچینگ ارسال می کنند. به علت استفاده از بردهای میکروپروسسوری یا ریزپردازنده ها در این پایانه، ورودی های RTU در دسته بندی های مشخصی قرار می گیرند. با پیشرفت تکنولوژی ارتباطات، راه های زیادی مانند مدباس RTU، به منظور اندازه گیری، کنترل و مدیریت ایستگاه های راه دور طراحی و اجرا شدند. این سیستم در تمامی نیروگاه های کشور و سایر صنایع نصب می شود و باعث افزایش بهره وری در کل سیستم می شود. جمع آوری دیتا و ارسال آن ها به مراکز کنترل، خرابی های احتمالی در این نقاط را فوری تشخیص داده و در کاهش خطرات زیان بار نقش بسزایی ایفا می نماید. در این سیستم، اطلاعات از نقاط حساس و مهم دریافت و به صورت زمان واقعی و به صورت متمرکز به مراکز دیسپاچینگ یا ایستگاه های بالادست ارسال می گردد. RTU، میکروپروسسوری است که به منظور جمع آوری و پردازش اطلاعات در مکان های مختلف از آن استفاده می شود. سخت افزار RTU شامل CPU و حافظه، ورودی آنالوگ/دیجیتال، خروجی آنالوگ/دیجیتال، شمارنده، رابط خروجی دیجیتال، منبع تغذیه و سایر ابزارهای مورد نیاز برای پشتیبانی از کار RTU است. از آنجا که RTU ها در محیط سخت کار می کنند، پردازنده داخل RTU مستعد خطاهای تصادفی است. در صورت خرابی پردازنده، تجهیزات یا فرآیند تحت نظارت آن غیرقابل دسترسی می شود [۲۵]. مدباس RTU اطلاعات را از طریق بستر سیستم های مخابراتی و فیبر نوری، ارسال می کند. همچنین RTU فرمان هایی را که از مرکز کنترل به پست ها ارسال می کنند و در واقع رابط های بین پست های انتقال برق محسوب می گردند. در شکل (۳) انتقال اطلاعات با واحد پایانه راه دور RTU نشان داده شده است [۲۶].

شکل ۳- انتقال اطلاعات با واحد پایانه راه دور RTU [۲۶]

۵,۲ دیسپاچینگ

برای کنترل هر شبکه قدرت نیاز به یک سیستم دیسپاچینگ^۱ وجود دارد تا راهبری سیستم قدرت را انجام دهد. به علت حیاتی بودن حفظ شبکه قدرت سیستم کنترل آن بایستی دارای قابلیت اطمینان بسیار بالا بوده و احتمال وقوع خرابی در آن ناچیز باشد و همچنین اطلاعات به سرعت بین مراکز و تجهیزات شبکه منتقل شود. امروزه پیچیدگی و گسترش شبکه های قدرت به حدی رسیده است که

^۱ Dispatching

کنترل با یک مرکز ممکن نبوده و چندین مرکز کنترل برای این کار در نظر گرفته می‌شوند. بنابراین بایستی تقسیم وظایف در شبکه‌های قدرت بنا به نوع عملکرد و یا محدودهای جغرافیایی صورت گرفته و هماهنگی‌های لازم بین مراکز مختلف برای نظارت صحیح بر روی عملکرد سیستم قدرت وجود داشته باشد. در مراکز دیسپاچینگ وظایف جمع‌آوری و پردازش اطلاعات توسط کامپیوترهای اصلی و پیش‌پردازنده‌ها انجام شده و منجر به جمع‌آوری اطلاعات بصورت خام می‌شود. استفاده از این اطلاعات نیازمند بکارگیری دستورات پیچیده می‌باشد. پروتکل‌های ارتباطی، سیستم‌های عامل مختلف و شبکه‌های کامپیوتری باز در مراکز دیسپاچینگ بدین منظور بکار می‌روند و این امر بر نحوه ایجاد مراکز دیسپاچینگ تاثیر می‌گذارد. و همانطور که پیشتر گفتیم اهداف و استراتژی‌هایی از سوی متخصصین در نظر گرفته شده‌اند و بصورت‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مورد تقسیم بندی قرار گرفته‌اند [۲۷]. انواع دیسپاچینگ به قرار زیر می‌باشد. ۱- دیسپاچینگ ملی (SCC^۱) سطح یک که کنترل تولید نیروگاه‌های بزرگ بیشتر از ۱۰۰ مگاوات را برعهده دارد. ۲- دیسپاچینگ منطقه ای (AOC^۲) سطح یک کنترل ایستگاه‌ها و خطوط انتقال منطقه ای را برعهده دارد. ۳- دیسپاچینگ محلی یا فوق توزیع (RDC^۳) سطح سه کنترل ایستگاه‌ها و خطوط فوق توزیع محلی را برعهده دارد. ۴- دیسپاچینگ توزیع (DCC^۴) سطح چهار کنترل خطوط توزیع را برعهده دارد. ۵- دیسپاچینگ فشار ضعیف (BY) پنج در شبکه فشار ضعیف از پست‌های فشار متوسط تا کنتور مصرف‌کنندگان خانگی توسط نواحی یا مناطق ۴۰۰ ولت تحت نظارت و کنترل قرار می‌گیرد [۲۸].

۶،۲ شبکه PLC

برای کنترل و اهداف حفاظتی بین نیروگاه‌ها و پست‌های فشار قوی و مراکزهای کنترلی استفاده می‌شود. از دیگر کاربردهای پی ال سی می‌توان به عنوان نمونه به برقراری ارتباط تلفنی میان پست‌های فشار قوی و نیروگاه‌ها، ارسال انرژی، ولتاژ و تنظیم جریان کل یک شبکه به مرکز کنترلی و فرامین حفاظتی اشاره کرد. در واقع می‌توان گفت که مهم‌ترین کاربرد PLC^۵ انتقال داده‌های مخابراتی توسط خطوط فشار قوی بوده است، این انتقال اطلاعات به صورت آنالوگ انجام می‌شود و برای مدولاسیون سیگنال‌های ارسالی از روش‌های متفاوتی استفاده می‌شود. محدوده فرکانسی این سیگنال‌ها به طور معمول در حد کیلو هرتز است. عمده‌ترین عاملی که باعث می‌شود ظرفیت انتقال کمی وجود داشته باشد فرکانس پایین است. البته با توجه به این که حجم اطلاعات کنترلی و حفاظتی شبکه برق زیاد نیست، این ظرفیت کم برای انتقال این داده‌ها زیاد به چشم نخواهد آمد و همین عامل هم باعث شده است که PLC جایگاه خود را به خوبی در شبکه‌های قدرت برق حفظ کند. شبکه بندی خطوط برق^۶ یکی از چندین راهی است که باعث اتصال یا شبکه شدن نیروگاه‌ها و پست‌ها می‌شود. PLC‌های سرعت پایین در خطوط توزیع فشار ضعیف و برای اندازه‌گیری مصرف انرژی به صورت ریموت یا اتوماسیون سیستم تجهیزات بوده و PLC‌های سرعت متوسط در خطوط فشار متوسط یا قوی برای حفاظت، کنترل از راه دور نیروگاه‌ها و همچنین ارتباط میان پست‌ها و نیروگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند و از PLC‌های سرعت بالا در خطوط توزیع فشار ضعیف و متوسط برای انتقال اطلاعات و داده‌های صوتی یا تصویری به عنوان بستری قدرتمند برای اتصال به اینترنت استفاده می‌شود. در این بستر اطلاعات و داده‌های دیجیتال از طریق اضافه شدن به امواجی با فرکانس بالا روی خطوط الکتریکی، به مقصد مورد نظر انتقال پیدا خواهند کرد. به عبارت دیگر در این بستر موجی که حامل است، اطلاعات را به سیگنال‌هایی که بین ۵۰ تا ۶۰ هرتز قدرت دارند، منتقل می‌کند و این ارتباط می‌تواند از طریق پهنای باند وسیع روی خطوط برق با نرخ اطلاعات یک مگابیت در ثانیه یا با پهنای باند بسیار کمتر و سرعت بسیار پایین تر برقرار شود. اطلاعات مفید از فرآیند فیلترینگ بازبایی می‌شود و از ورود سیگنال‌های قدرت به سیستم‌های ارتباطی برای آسیب رساندن به آنها جلوگیری می‌شود. ساختار یک سیستم ارتباطی خط برق در شکل (۴) نشان داده شده است [۲۹].

^۱ System control Center

^۲ Area Operating System

^۳ Regional Dispatching Center

^۴ Distribution Control center

^۵ Power Line Carrier

^۶ Power Line

شکل ۴- ساختار یک سیستم ارتباطی خط برق [۲۹]

۷.۲ روش مدولاسیون FSK

داده های دیجیتال می توانند از طریق مدولاسیون فرکانس کدگذاری شوند و سپس به مسافت های طولانی ارسال گردند. در واقع این کار از طریق تغییر^۱ فرکانس سیگنال حامل در میان مجموعه ای از پیش تعیین شده از فرکانس ها انجام می گیرد، به صورتی که هر فرکانس، نشان دهنده عدد خاصی در داده دیجیتالی است. یک فرکانس می تواند نشان دهنده عدد یک باینری و فرکانس دیگری می تواند نشان دهنده عدد صفر باینری باشد. این تکنیک مدولاسیون کلیدزنی تغییر فرکانسی (FSK) نام دارد. FSK یک روش مدولاسیون می باشد که در ساخت مودم های PLC برای کاربرد های صنعتی استفاده می شود و تقریباً بیشتر مودم های PLC از این طرح مدولاسیون استفاده می کنند. روشی برای ارسال سیگنال های دیجیتال بوده و اگر دو حالت باینری موجود یعنی صفر و یک منطقی، توسط یک شکل موج آنالوگ تعریف شود، صفر منطقی در این روش توسط یک موج با فرکانس خاص و یک منطقی نیز توسط موجی دیگر با فرکانس متفاوت تعریف می شود. یک مودم FSK اطلاعات باینری موجود در کامپیوتر را به سیگنال FSK تبدیل می کند تا بتواند آن ها را روی خطوط مخابراتی، کابل ها، فیبر نوری و یا به صورت بی سیم ارسال نماید و همچنین می تواند سیگنال های FSK رسیده را نیز به حالت های صفر و یک دیجیتال تبدیل کند تا کامپیوتر بتواند آن ها را بفهمد و نمایش دهد. سیگنال پیامی که قرار است منتقل شود را $x_c(t)$ فرض کرده و سیگنال حامل سینوسی با معادله زیر نشان داده شده است.

$$x_c(t) = A \cos(2\pi f_c t) \quad (1)$$

در فرمول بالا، f_c فرکانس پایه سیگنال حامل و A دامنه سیگنال حامل است. مدولاسیون فرکانس، سیگنال حامل را با سیگنال پیام باند پایه ترکیب می کند و در نهایت سیگنال مدولاسیون به صورت زیر به دست می آید که قابل انتقال تا مسافت های طولانی است.

$$y(t) = A \cos(2\pi \int_0^t f_c(\tau) d\tau) \quad (2)$$

$$A \cos(2\pi \int_0^t [f_c + \Delta f x_m(\tau)] d\tau) \quad (3)$$

$$A \cos(2\pi f_c t + 2\pi \Delta f \int_0^t x_m(\tau) d\tau) \quad (4)$$

در فرمول بالا، $\Delta f = k f A_m$ است که در آن $k f$ حساسیت مدولاتور فرکانس و A_m دامنه سیگنال پیام یا سیگنال باند پایه را نشان می دهد. در این معادله f_c فرکانس لحظه ای اسپلاتور و Δf انحراف فرکانسی است. انحراف فرکانسی نشان دهنده بیشینه انتقال نسبت به f_c در یک جهت است، با این فرض که $x_m(t)$ در بازه ± 1 محدود باشد. نمایی از سیگنال پیام، سیگنال حامل و سیگنال مدوله شده توسط مدولاسیون فرکانس در شکل (۵) نشان داده شده است [۳۰].

^۱ Shift

شکل ۵- مدلاسیون فرکانسی [۳۰]

۳. روش پژوهش

۱.۳ بررسی سیستم مورد مطالعه

ابتدا مراحل طراحی و نصب توپولوژی سیستم SCADA معرفی می شود. معمولا در اتاق فرمان توسط کارت های ورودی آنالوگ، اطلاعات جمع آوری شده و به پانل مرکزی RTU ها انتقال می یابند. کارت هشت ورودی آنالوگ با شبکه مدباس^۱ تا ۸ ورودی آنالوگ را می تواند جمع آوری کرده و توسط شبکه مدباس به سیستم های دیگری مانند PLC و یا PC انتقال دهد. در شکل (۶) کارت هشت ورودی آنالوگ نشان داده شده است.

شکل ۶ - کارت هشت ورودی آنالوگ با شبکه مدباس

RTU ها به صورتی طراحی شده اند که بتوانند، داده ها را با دقت بالایی بدست آورده و دریافت نمایند و توسط ایستگاه های اصلی، پارامترهای مهم نیروگاهی را به دیسپاچینگ ارسال نمایند. در RTU یک عملکرد ADC برای تبدیل داده های آنالوگ دریافتی از سنسور، به داده های دیجیتال وجود دارد. در شکل (۷) پانل واحد پایانه راه دور (RTU) نشان داده شده است.

شکل ۷ - پانل واحد پایانه راه دور (RTU)

^۱ Data Acquisition Modules

نقشه جانمایی کارت هشت ورودی در پانل نیروگاه و مدباس در شکل (۸) نشان داده شده است.

شکل ۸ - نقشه جانمایی کارت هشت ورودی در پانل نیروگاه و مدباس

راه های ارتباط RTU به ایستگاه مرکزی از طریق درگاه واسط LAN، به کمک تجهیزات جانبی دیگر مانند مودم ADSL، فیبر نوری، مودم وای مکس، WiFi بی سیم، آنتن بشقاب و آنتن ماهواره ای، مدباس RTU را به ایستگاه مرکزی می باشد. معمولاً نرم افزار جامعی برای هماهنگ کردن RTU با ایستگاه مرکزی وجود ندارد اما به دلیل استفاده های متفاوت ماژول RTU در صنایع مختلف باعث شده که برنامه نویسان، نرم افزارهایی تخصصی در این زمینه طراحی و اجرا کنند. در شکل (۹) پانل ارسال اطلاعات در نیروگاه به سمت دیسپاچینگ، نشان داده شده است.

شکل ۹ - پانل ارسال اطلاعات در نیروگاه به سمت دیسپاچینگ

۲.۳ شبیه سازی

در ابتدا شبیه سازی کامپیوتری سیستم نمونه انجام می گیرد. هدف از شبیه سازی این سیستم، ابتدا بدست آوردن محیطی ساده و راحت و مطمئن می باشد که به راحتی بتوانیم بدون نیاز به یک سیستم واقعی، تست ها و آزمایش های مختلف را برای طراحی آن انجام دهیم. نتایج اولیه به دست آمده از شبیه سازی اطلاعاتی در مورد چگونگی عملکرد سیستم های واقعی، در عمل به ما می دهد و باعث افزایش آگاهی از سیستم و چگونگی انجام آن می شود. شناسایی مسایل کلیدی سیستم، بخش مهمی از شبیه سازی کامپیوتری است. علاوه بر این برخی از آزمایش هایی که مد نظر قرار گرفته شده بود در شبیه سازی بسیار راحت تر مدلسازی انجام می گیرد. شبیه سازی در نرم افزار MATLAB با هدف قابلیت اطمینان شبکه و ارسال اطلاعات به مرکز دیسپاچینگ صورت می پذیرد. اطلاعات می تواند صوتی، تصویری،

جریان ولتاژ یا غیره باشد، از نظر مخابراتی اطلاعات تحت هر بستری امکان انتقال دارد باید به کدهای باینری تغییر یابد که انتقال انجام شود. موج حامل، موجی است که داده های صفر و یک بر روی آن، علامت گذاری می شود و داده ها ارسال می گردد. نشانه گذاری موج حامل که سینوسی می باشد، به روش های مختلفی می تواند در دستگاه PLC نشانه گذاری شود. یکی از روش ها FSK بوده است که نشانه گذاری آن به این صورت است که بیان می کند هنگامی که موج حامل به صورت فشرده و با سیکل بالا می باشد، موج ارسالی سیگنال یک بوده و در صورتی که تغییری در موج حامل به وجود آید، سیگنال صفر انتقال می یابد. داده های مورد نظر جهت انتقال با استفاده از مدولاسیون شیفت فرکانس یا همان FSK با دامنه ۲۲۰ ولت و فرکانس ۵۰ هرتز انجام می شوند و انتقال می یابند. در شکل (۱۰) بلوک دیاگرام کلی سیستم مورد مطالعه نشان داده شده است.

شکل ۱۰- بلوک دیاگرام کلی سیستم مورد مطالعه

در خصوص شبیه سازی دیاگرام کلی سیستم مورد مطالعه مطالبی بیان می شود. بلوک تولید سیگنال به عنوان ورودی سیستم در شکل بالا وظیفه تولید داده های صفر و یک را دارد، که در واقع موج حامل توسط مودم مدولاتور FSK به شکل موج مدنظر تبدیل می کند. با تولید داده های صفر و یک در بلوک شماره ۱ نشانه گذاری انجام می شود و همچنین بلوک شماره ۳ تعیین می کند فرکانس در کجا کم و در کجا زیاد شود. سپس موج حامل در خروجی FSK تشکیل شده و بر روی بستر خطوط انتقال، ارسال می گردد. اطلاعات موج حامل با دامنه ۵ و فرکانس نمونه برداری ۰/۰۱ مدوله می شود که از سوی دیگر موج سینوسی با دامنه ۲۲۰ و فرکانس ۵۰ هرتز بوده جمع می شود که بر روی شبکه PLC ارسال می شود. مقدار بدست آمده از شبکه PLC در قسمت دریافت اطلاعات، کم شده و موج مدوله شده در دیسپاچینگ توسط مودم دمدولاتور FSK عمل جداسازی فرکانس صفر و یک از موج حامل انجام می شود و در مقایسه مشاهده می شود داده های صفرو یکی که ارسال شده است در سمت گیرنده به خوبی انجام شده است و مدلاسیون به خوبی انجام پذیرفته است. در بلوک مدلاسیون برای نشانه گذاری هنگامی که سیگنال یک بوده، دیتای سیگنال، بزرگتر و مساوی بوده است و صفر و یک، فرستاده می شود و همچنین در بلوک دمدلاسیون یک سری شیفت دهنده و فیلترهای گذرپایین وجود دارد که عمل جداسازی موج ۲۲۰ را با حامل انجام می دهند. در بلوک دیاگرام سیستم مدولاتور و دمدولاتور با مدلاسیون کلیدزنی تغییر فرکانس (FSK) در شکل (۱۱) نشان داده شده است.

شکل ۱۱- سیستم مدولاتور و دمدولاتور با کلیدزنی تغییر فرکانس (FSK)

۴. یافته های پژوهش

شکل موج ورودی تولید شده داده ها در سیستم مدولاتور با کلیدزنی تغییر فرکانس (FSK) که حاوی فرکانس صفر و یک می باشند، در شکل (۱۲) نشان داده شده است. همانطور که در شکل دیده می شود ابتدا یک بوده سپس صفر شده و بعد از آن دوتا یک ارسال شده و مرحله بعد سه تا یک ارسال می شود که تکرار انجام شده است. شکل موج بعد از بارگذاری داده ها (شکل موج ارسالی) با کلیدزنی تغییر فرکانس (FSK) در شکل (۱۳) نشان داده شده است. که ابتدا بیشتر از سه تا یک وجود دارد فرکانس زیاد و مجدد دامنه فرکانس تغییر کرده است و در مرحله بعد تعداد یک ها بیشتر شده و ارسال و به همین ترتیب تکرار می شود و دامنه ها بر روی موج حامل برده شده است. شکل موج سیگنال حامل بر روی شبکه PLC با دامنه ۲۲۰ ولت و فرکانس ۵۰ هرتز در شکل (۱۴) نشان داده شده است. مجموع داده های برق قدرت و سیگنال حامل به عنوان شکل موج سیگنال توان حاوی موج حامل انتقال یافته توسط فرستنده در شکل (۱۵) نشان داده شده است. در شکل زیر پورش منحنی به علت وجود موج حامل تغییر کرده است ولی دامنه کم تر بوده و موج حامل بر دامنه سوار شده است. انتهای شبکه PLC ، توسط گیرنده، داده های موج حامل از ۲۲۰ ولت جدا می شود و بعد از ارسال آن به مودم دمدولاتور FSK موج حامل و Carrier جدا خواهد شد. شکل موج دمدولاسیون شده و دریافتی در سمت گیرنده در شکل (۱۶) نشان داده شده است. با کنار هم گذاشتن سیگنال ارسالی و دریافتی، شکل موج نمایش داده شده، با جزئی اختلاف و تاخیر، به درستی دریافت شده است که سیگنال داده های ارسالی و دریافتی در کنار هم در شکل (۱۷) نشان داده شده است.

شکل ۱۳- شکل موج سیگنال حامل بر روی شبکه PLC

شکل ۱۲- شکل موج ورودی تولید شده داده ها توسط FSK

شکل ۱۵- شکل موج سیگنال توان

شکل ۱۴- شکل موج ارسالی توسط FSK

شکل ۱۷- شکل موج داده های ارسالی و دریافتی

شکل ۱۶- شکل موج دمدمولاسیون شده سمت گیرنده

۵. نتیجه گیری

در این مقاله تلاش شد نحوه ارسال اطلاعات نیروگاه ها با استفاده از مدولاسیون کلیدزنی تغییر فرکانس (FSK) به مراکز دیسپاچینگ، توسط واحد پایانه راه دور (RTU)، در نرم افزار MATLAB بر روی یک سیستم واقعی مورد مطالعه، شبیه سازی شود که نتایج حاکی از آن است تمامی اطلاعات نیروگاهی به خوبی و بسیار دقیق به دیسپاچینگ انتقال می یابد که نشان از دقت و عملکرد مطلوب سیستم مدولاسیون و دمدمولاسیون سیستم شبیه سازی شده بوده که بدون هیچ گونه مغایرتی و قطع شدن سیگنالی، داده ها به صورت پیوسته، بر روی شبکه PLC ارسال و دریافت شده اند.

۶. مراجع

- [1]Aghenta, L.O., Iqbal, M.T., 2019. Low-Cost, Open Source IoT- Based SCADA System Design Using Thinger. IO and ESP32 Thing. Electronics, vol. 8, no. 8, p. 822.
 - [2]Al-azzawi, F.F., Farhan, S.H., Gamaj, M.I., 2013. M-FSK in Multi Coding and Channel Environments. International journal of soft computing & engineering (IJSCE) ISSSN, 2231-2307.
 - [3]Phuyal, S., Izykowski, J., Bista, D., Bista, R., 2019. Internet of Things in Power Industry: Current Scenario of Nepal. in International Symposium on Current Research in Hydropower Technologies (CRHT'IX), vol. 9.
 - [4]Salahuddin, B., Yusman, F., Lhokseumawe, T. E. P. N., 2020. Development of a HighPerformance Remote Terminal Unit (RTU) of Wireless SCADA System for Monitoring Performance of Micro Hydro Power Plant.
 - [5]Kudtongngam, J., Tiwatthanont, P., Lewlumphaisarl, U., 2009. The development of highperformance Remote Terminal Unit using RT-Linux for distribution system. IEEE In 2009 ICCAS-SICE. pp. 5653-5657.
 - [6]Salahuddin, B., Fadhli, Y., 2018. Design and Implementation of SCADA Wireless Communication System for Monitoring the Performance of Microhydro Power Plant Based on Protocol AX. 25. Proceedings of MICoMS Emerald Reach Proceedings Series, 1, 525-531.
 - [7]Salahuddin, B., Fadhli, Y., 2017. Proc. of MICoMS 2017 (Lhokseumawe) Vol. 1.
- [۸]ح، صادقیور. ه، عابد زاده. ح، سویزی. ۱۳۹۰. کاربردهای متفاوت RTU در اتوماسیون پست های فشار قوی، بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق، تهران.
- [۹]م، مقصدلو. ا، برزآبادی. ف، فغانی. ۱۳۹۱. به کارگیری تکنولوژی MPLS جهت ایجاد سرویس DTS در مراکز دیسپاچینگ، بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق، تهران.
- [۱۰]ا، صدیقی. خ، کوهبرفردحقیقی. ۱۳۹۱. امکان سنجی در احداث مراکز دیسپاچینگ، نخستین کنگره اتوماسیون صنعت برق، مشهد.
- [۱۱]محمدرضا قدسی. ۱۳۹۵. بکارگیری ترانسسمیتر یونیورسال PR ابزار دقیق در صنعت جهت قابلیت اطمینان سیستم، دومین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر، خرم آباد.
- [۱۲]م ر، گیوهای. ق، کرمی. ۱۳۹۵. ارتقاء سطح اینترلاک پستهای فشارقوی در قالب رتروفیت اتوماسیون IEC پست مبتنی بر ۶۱۸۵۰، کنفرانس بین المللی برق.

- [۱۳] ه، امید. ا، تاشک. ا، حقیقتجو. غ، ر، صفاری. ۱۳۹۶. رؤیت پذیری نیروگاههای تولید پراکنده در مراکز دیسپاچینگ"، سی و دومین کنفرانس ملی برق تهران.
- [۱۴] آ، قاسمی کاکرودی. ن، فرداد. ر، رستمی نیا. ۱۳۹۶. روش بهینه طراحی سیستم اسکادا جهت ارسال اطلاعات از پست های متعارف به مراکز دیسپاچینگ"، کنفرانس ملی رویکردهای نوین در صنعت برق، تهران.
- [15] Mousavi, S.M., Marjani, H., Marjani, S., Kamel, M., Nasiri, S., 1399. Reliability Model of 850 nm PhC-VCSELs for FSK Modulation of SCADA Systems, 3rd International Conference on Technology Development in Electrical Engineering of Iran, Tehran.
- [۱۶] ا، فخاریان. م، ح، موحدی. ع، ر، کشاورز باحقیقت. ۱۳۹۸. مرجع تخصصی ابزار دقیق، چاپ انتشارات سها دانش. ص ۵۴۴.
- [۱۷] نیک بخش ذاتی. ۱۳۹۳. آموزش PIC_ STEP7 مقدماتی _ پیشرفته، انتشارات کتاب آیلار.
- [۱۸] ح، طباطبایی یزدی. ۱۳۹۳. ابزار دقیق و اجزای سیستمهای کنترل صنعتی (جزوه آموزشی ابزار دقیق)، چاپ انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. ص ۱۱۸.
- [19] Licesio Rodríguez-Aragon, J., 2013. Tema 4: Internet y Teleinformática. retrieved 2013-04-24. (Spanish).
- [20] Wireless communication protocol., 2004. Oticon AS Starkey Laboratories Inc (October 19, 2021). [Online]. Available: <https://patents.google.com/patent/US7529565B2/en>.
- [21] Comer., 2000. They (protocols) are to communication what programming languages are to computation" Sect. 11.2, The Need for Multiple Protocols, p. 177. (October 19, 2021). [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A6dia_Britannica
- [22] ABB Power Quality, (October 19, 2021). (katalohe) [Online]. Available: <https://library.e.abb.com/public>.
- [23] Phuyal, S., Bista, R., Izykowski, J., Bista, D., 2020. Performance Analysis of New SCADA Interface Developed in C# Environment. In 2020 IEEE International Students' Conference on Electrical, Electronics and Computer Science (SCEECS) pp. 1-4.
- [24] Gao, J., Liu, J., Rajan, B., Philip Chen, C.L., 2014. SCADA communication and security issues. Security and Communication Networks, 7(1), 175-194.
- [25] Misbahuddin, S., 2010. Fault tolerant remote terminal units (RTUs) in SCADA systems. In 2010 International Symposium on Collaborative Technologies and Systems. IEEE. pp. 440-446.
- [26] Realpars, RTU Learning, (October 19, 2021). [Online]. Available: <https://realpars.com/rtu>
- [27] Han, X., Yang, M., Zhang, L., 2010. Contemplation of smart grid development promoted by Value based dispatch. Automation of Electric Power Systems, 34(2), 5-9.
- [28] Khalili, R., Mehri, M., 2001. Distribution dispatching" the missing link in electrical industry in developing countries. In 16th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution, Part 1: Contributions. CIRED. (IEE Conf. Publ No. 482) Vol. 3, pp. 5-pp.
- [29] Amuta, E. O., Awelewa, A., Olajube, A., 2021. UyiPower line carrier technologies: a review. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 1036, No. 1, p. 012062). IOP Publishing.
- [30] Faruque, S., 2017. Frequency Shift Keying (FSK). In: Radio Frequency Modulation Made Easy. SpringerBriefs in Electrical and Computer Engineering. Springer, Cham.